

Inspiring Technologies and Innovations

June 2026, Volume: 5 Issue: 1

Research
Article

Hürjet Uçuş Simülasyonu Geliştirme

Ekmel Çetin^{a*}, Duygu Batmaz^b, Mustafa Furkan Baldemir^c, Berat Erkan Elçelik^d^{a,b,c}Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Kastamonu, Türkiye^dTürk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.-TUSAŞ, Ankara, Türkiye.ORCID^a: 0000-0002-1076-8887ORCID^b: 0000-0002-4471-430XORCID^c: 0000-0002-0778-3306

Sorumlu Yazar e-mail: ekmel@kastamonu.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20994531>

Received

: 26.03.2026

Accepted

: 22.06.2026

Pages

: 11-18

ÖZET: Modelleme ve simülasyon teknolojileri, gerçek dünya problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Özellikle savunma ve havacılık sektörlerinde yeni tasarımların değerlendirilmesi, operasyonel ve gelişimsel testlerin desteklenmesi, ürün iyileştirme programlarının araştırılması için etkin şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) için Lift-UP programı kapsamında Hürjet uçuş simülasyonunun bir oyun şeklinde geliştirilme süreci ele alınmıştır. Oyun, Unity oyun motoru kullanılarak tasarlanmış olup, kullanıcıların Hürjet uçağını uçurarak düşman uçaklarını vurmasını sağlayan bir eğlence ve eğitim modeline sahiptir. Uçağın kontrolü, düşman uçaklarının hareketi, fırlatılan güdümlü füzelerin hareketi gibi kodlama gerektiren işlerde C# programlama dilinden faydalanılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma hem TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in teknik özelliklerini tanıtmayı hem de genç nesillerde havacılığa olan ilgiyi artırmayı hedeflemektedir. Oyun, yüksek kaliteli grafikler ve gerçekçi uçuş dinamikleri ile kullanıcıları etkilemeyi amaçlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Hürjet, uçuş simülasyonu, oyun geliştirme, modelleme, unity

HÜRJET FLIGHT SIMULATOR

ABSTRACT: Modeling and simulation technologies are used to help solve real-world problems. They are particularly known to be effectively used in the defense and aerospace sectors for evaluating new designs, supporting operational and developmental testing, and researching product improvement programs. This study examines the development process of a Hürjet flight simulation game for Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) within the scope of the Lift-UP program. The game, designed using the Unity game engine, features an entertainment and educational model that allows users to fly the Hürjet aircraft and shoot down enemy aircraft. The C# programming language was used for coding tasks such as controlling the aircraft, the movement of enemy aircraft, and the movement of launched guided missiles. This study aims both to introduce the technical specifications of the Hürjet developed by TUSAŞ and to increase interest in aviation among younger generations. The game aims to impress users with its high-quality graphics and realistic flight dynamics.

KEYWORDS: Hürjet, flight simulator, game development, modelling, unity

1. GİRİŞ

Bilgi, teknoloji ve ekonomik zenginliğin bir araya geldiği bir çağda, bu unsurların etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Modelleme ve Simülasyon teknolojileri, teknolojiyi minimum maliyetle birleştirerek bilginin etkili kullanımına yönelik çözümler olarak öne çıkmaktadır. Modelleme ve Simülasyon teknolojileri, gerçek dünya problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Örneğin savunma ve havacılık sektörlerinde modelleme ve simülasyon teknolojileri, yeni tasarımların değerlendirilmesi, işlevsel ve ilerlemeci testlerin desteklenmesi, alan aksaklıklarının ve/veya kaza durumlarının değerlendirilmesi, konfigürasyon yönetimi değişikliklerinin, ürün iyileştirme programlarının ve alternatif yüklerin araştırılması için etkin şekilde kullanılabilir. Simülasyon teknolojisi, gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin, teçhizatın, davranışların veya belirli bilişsel faaliyetlerin taklit edilmesi şeklinde tanımlanır. Simülasyon sistemleri gerçek zamanlı veya hızlı zamanlı olabilir. Gerçek zamanlı simülasyon sistemleri, önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içinde ve bu süre zarfında doğru bir şekilde belirli bir işlevi veya görevi yerine getirmesi gereken sistemler olarak tanımlanır [1]. Simülasyonun çalıştığı sanal ortamdaki arazi ve varlıklara sentetik ortam denir. Simülasyon sistemlerinde karar verme yeteneğine sahip nesnelere etmen denir. Etmenler belirli koşullar altında kararlar alır ve bu kararların sonucu olarak hareket eder. Bu eylemlerin sonuçları sentetik ortamı, diğer etmenleri ve varlıkları etkiler.

Havacılık sektöründeki herhangi bir karmaşık sistemin simülasyon modellerinin oluşturulmasına ve yürütülmesine olanak sağlayan, modüler ve en önemlisi hiyerarşik bir mimariye sahip altyapı yazılımları geliştirilmektedir. Modellemede sistem için

en uygun tekniğin seçilmesiyle, sistemden bağımsız bir yazılım katmanı, simülasyon uygulamalarında gereksiz kod tekrarını önler. Böylece, yazılım geliştirme sürecinde zaman ve iş yükünü en aza indirmek amaçlanmaktadır.

1.1. Problemin Tanımı

Modern havacılık sektöründe yerli üretim uçakların tanıtımı ve halkın bu uçaklara olan ilgisinin artırılması önemli bir gerekliliktir. Özellikle genç nesillerin ve havacılığa meraklı bireylerin bu sektöre olan ilgisini artırmak, gelecekteki havacılık projelerine ve mühendislik çalışmalarına katkıda bulunmak açısından kritik öneme sahiptir. Ancak, bu alanda yerli firmaların uçaklarını halkın evinde deneyebileceği oyun ve simülasyonlar çok sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'nin yerli üretim savunma ve havacılık sanayi ürünlerinin tanıtımına yönelik etkin çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle Hürjet gibi milli projelerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve bu projelere olan ilginin artırılması stratejik bir öncelik haline gelmiştir.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, dijital platformlar ve oyunlar, geniş kitlelere ulaşmak için etkili araçlar haline gelmiştir. Bu bağlamda, dijital oyunlar aracılığıyla genç nesillerin dikkatini çekmek ve onları eğitici, aynı zamanda eğlenceli bir şekilde bilgilendirmek mümkündür. Hürjet uçağını konu alan bu simülasyon oyunu, gerekli olan ihtiyacı karşılamak adına önemli bir adımdır.

TUSAŞ'ın Hürjet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağını temel alan bu çalışmada, oyunculara gerçekçi bir uçuş deneyimi sunmak ve görevleri başarıyla tamamlamaları için bir bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyun, Hürjet'in uçuş dinamiklerini en gerçekçi şekilde deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu proje ile milli savuma konusunda farkındalık oluşturarak, halkın ilgisini çekmek amaçlanmaktadır.

Geliştirme sürecinin detaylarına inmeden önce ilk olarak TUSAŞ'ın vizyonunu ve Hürjet'in dinamiklerini iyi anlamak gerekir. TUSAŞ; Ülkemizin stratejik amaçlarına hizmet edecek, savunma, havacılık ve uzay alanında, ulusal ve küresel paydaşlarımıza değer katacak, yenilikçi, sürdürülebilir ve özgün çözümler sunmayı amaçlayan bir şirkettir. Hürjet ise TUSAŞ tarafından üretilen tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. Hürjet'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında onu önemli bir güç unsuru kılmaktadır [2]. Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dâhil edilmek üzere başlatılmıştır. Şekil 1'de Hürjet'in görseli yer almaktadır.

Şekil 1. Hürjet uçağı

1.2. İlgili Araştırmalar

Alanla ilgili literatür, karmaşık sistemik zorlukların üstesinden gelmek için giderek daha fazla disiplinler arası metodolojilere dayanmaktadır. Son çalışmalar bu değişimi vurgulayarak, hesaplamalı ve analitik çerçevelerin çeşitli alanlara nasıl uygulanabileceğini göstermiştir. Örneğin, oyun motorlarının yaratıcı katılımı genişletmede, yeniliği teşvik etmede ve küresel oyun geliştirme ekosistemini yeniden şekillendirmede belirleyici bir rol oynadığını gösteren çalışmalar öne çıkmaktadır [3]. Aynı zamanda alanda yapılan sistematik analiz ve incelemeler havacılık sektöründeki büyüme döneminde gelişen sanal gerçeklik teknolojisinin yönlendirmesine yardımcı olacak daha iyi araştırmaları şekillendirmek ve yönlendirmek için önemli girişimlerde bulunulduğunu göstermektedir [4]. Çalışmalarda yapılan vurgu, yeni teknolojilerin sürekli olarak havacılık alanında operasyonel iş akışlarını optimize etmek için kullanılmasına yöneliktir. Araştırma bulguları hem sosyal hem de teknik sektörlerde doğruluğu, verimliliği ve stratejik sonuçları iyileştirmek için gelişmiş analitik modellerin kullanımının artan önemini vurgulamaktadır.

Uygulama bağlamında yapılan çalışmalara bakıldığında, Zhang ve arkadaşlarının geliştirdiği hızlandırılmış uçuş becerileri eğitim sisteminin, uçuş öğrencilerinin motor becerilerinin kazanımını etkili bir şekilde hızlandırabileceğini, uçuş performansını artırabileceğini ve çeşitli uçuş eğitim bağlamlarında geniş uygulama potansiyeli taşıdığını göstermiştir [5]. Ülbeği ve ark. Sikorsky S70-28D helikopteri için Delphi Programlama dili ve GLScene grafik paketini kullanarak bir simülasyon geliştirmişlerdir [6]. Karakaş ve ark. Delphi Programlama Dilini kullanarak, ANKA insansız hava aracı için uçuş öncesi aşamalarını, dinamiklerini ve kontrol yazılımlarını içeren bir proje geliştirmişlerdir. Bu proje ANKA'nın sistem entegrasyonu,

yazılım doğrulama ve tümleşik kontrolünü içerirken, uçuş öncesi aşamalara yönelik kapsamlı bir simülasyon ortamı sağlamayı amaçlamaktadır [7]. Altuntaş ve ark. pilotların hareketlerini detaylı bir şekilde incelemek amacıyla özel bir simülasyon geliştirmişlerdir. Bu simülasyon, pilotların çeşitli uçuş senaryolarında nasıl tepki verdiklerini ve karar aldıklarını anlamak için tasarlanmıştır. Gerçekçi uçuş dinamikleri, hava koşulları ve farklı senaryolar içererek pilotların olaylar karşısındaki davranışlarını analiz etmeyi hedefler [8]. Cacciabue ve ark. simülasyon modellerini kullanarak uçağın ve pilotun davranışlarının analizlerini inceleyen, iniş sırasındaki hataları ele alan bir simülasyon geliştirmişlerdir [9]. Bu bilimsel çalışmaların yanında piyasada kullanılan çeşitli uçuş simülasyonları da bulunmaktadır. Bu simülasyonlar, oyun, eğitim ve çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları;

Microsoft Flight Simulator: Microsoft tarafından geliştirilen bir uçuş simülasyonu oyunudur. Gerçekçi grafikleri ve detaylı ortamıyla gerçeğe yakın bir deneyim sunar [10].

X-Plane 12: Laminar Research tarafından geliştirilen fizik tabanlı bir uçuş simülasyonudur. Hava koşulları, farklı iklim ve hava şartlarında farklı uçuş planlamalarıyla detaylı bir simülasyon programıdır. Pilotluk eğitimlerinde de kullanılmaktadır [11].

Prepar3D: Lockheed Martin tarafından geliştirilen bir uçuş simülasyonudur. Genellikle pilotluk eğitimleri ve ticari kullanımlar için tercih edilir. Gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunar [12].

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Yapılan literatür taraması ve incelemelerden sonra projeyi geliştirmek için hangi oyun motorunun daha uygun olduğuna dair bir araştırma da yapılmıştır. Araştırma sonucunda oyun motoru olarak, araştırmacıların da tecrübeli olduğu Unity 3D Oyun Motoru seçilmiştir. Unity; Unity Technologies tarafından geliştirilen bir oyun motorudur. Bilgisayarlar, mobil cihazlar ve konsollar için oyunlar, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları, simülasyonlar, animasyon filmler geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca diğer gelişmiş oyun motorları (Havok vb.) gelişmiş shader yazılımı (gölgelendirici), fizik motoru, animasyon editörü, occlusion culling (örtme/gizleme ayıklaması) gibi hizmetleri ücretli bir şekilde geliştiricilere sunarken, Unity bu hizmetleri geliştiricilerine ücretsiz olarak sunmaktadır. Unity'nin diğer oyun motorlarına göre avantajlarından biri, geliştiricilerin oyun geliştirme sırasında program kodu yazmasına olanak sağlamasıdır. Çoğu oyun motoru grafikleri koddan ayırırken, Unity'de grafikler ve kod birlikte çalışır. Bu çalışma prensibi geliştiriciye esneklik sağlar ve geliştirme süresini kısaltır.

Unity oyun motorunun desteklediği uygulama programlama arayüzleri (API): Xbox One üzerinde Direct3D; Linux, macOS ve Windows'ta OpenGL; Android ve IOS'ta OpenGL ES; Web'de WebGL; ve video oyun konsolları üzerindeki sahipli API'ler. Ayrıca; Unity Windows, Xbox One ve Direct3D 12'nin yanı sıra Android, Linux ve Windows'daki IOS ve macOS ve Vulkan' daki düşük seviye API'ler Metal gibi grafik API'lerini desteklemektedir [13]. Unity, çapraz platform bir oyun motoru olduğu için geliştirilen bir oyun herhangi bir altyapı değişikliğine gerek olmadan farklı platformlara (Windows Bilgisayar, Mac, Web, iOS, Android, Windows Phone, Playstation, Xbox vb.) uygun olarak derlenebilmektedir. Bu kullanım kolaylığı ile Windows işletim sistemi için hazırlanan bir oyun tek bir tıklamayla kod değiştirmeye gerek kalmadan Mac işletim sistemi için de çalışır hale getirmektedir.

Oyun motorunu seçtikten sonra oyun içerisinde kullanılacak olan modeller belirlenmiştir. Sonrasında ise bu belirlenen modeller Blender Programı yardımıyla oluşturulmuştur. Oyunun giriş ekranında kullanılan MMU ve Hürkuş uçakları ile birlikte, oyunda kontrol edilen Hürjet uçağının 3D modeli TUSAŞ'ın web sitesinden alınmıştır. Siteden indirdikten sonra Blender yardımıyla Texture (doku) eklenmiştir ve üzerlerinde değişiklikler yapılmıştır. Blender, ücretsiz ve açık kaynaklı 3 boyutlu (3D) model oluşturma paketidir. Modelleme, donanım, animasyon, simülasyon, işleme, birleştirme ve hareket izleme, hatta video düzenleme ve oyun oluşturma gibi 3D üretim hattının tamamını destekler. Blender, birleşik üretim hattından ve duyarlı geliştirme sürecinden yararlanan bireylere ve küçük stüdyolara çok uygundur. Blender çapraz platformdur ve Linux, Windows ve Macintosh bilgisayarlarda eşit derecede iyi çalışır. Arayüzü tutarlı bir deneyim sağlamak için OpenGL'yi kullanır.

Modeller hazırlandıktan sonra Unity ortamına dahil edilmiştir. Daha sonra bu modellerin oyun içerisinde nasıl kullanılacağına dair senaryo geliştirilmiştir. Bu kapsamda, oyunun temel amacı, oyunculara gerçekçi bir uçuş deneyimi sunarken aynı zamanda çeşitli görevleri tamamlama zorluğunu da hissettirmektir. Oyun içindeki senaryolar, Hürjet'in çeşitli eğitim görevlerini içerecek şekilde kurgulanmıştır. Şekil 2'de oyunun Unity ekranındaki hali gösterilmiştir.

Şekil 2. Unity geliştirme ortamı

Uçağın kontrolü, düşman uçaklarının hareketi, fırlatılan güdümlü füzelerin hareketi gibi kodlama gerektiren bütün işlerde Unity'nin de desteklediği C# programlama dili kullanılmıştır. C#, Microsoft tarafından sunucu ve gömülü sistemlerde çalışmak üzere geliştirilmiş bir programlama dilidir. .NET Framework ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiş nesne yönelimli programlama dillerinden biridir. C#, kullanımı kolay, modern bir dildir. C# ile uygulama geliştirirken kullanılan platform Visual Studio IDE'dir. Visual Studio birçok işletim sisteminde kullanılmaktadır. C# programlama dili, C ve C++ programlama dillerinden türetilmiştir. Hata ayıklayıcı özelliği yani gelişmiş hata işleme yeteneği, programcıların işini kolaylaştırır. Bu özellik sayesinde sözdizimi hataları kolayca tespit edilir. Ayrıca, hataları ayrı bir ekranda dizinler halinde görüntüleyerek programcının bu hataları kolayca belirlemesini sağlar. Oyun ve simülasyon geliştirmek için kullanılan programlama dillerinin başında C# gelmektedir. 770 milyondan fazla kullanıcısıyla en popüler oyun motorlarından biri olan Unity ile de sorunsuz çalışmaktadır [14].

C# üzerinde yazılan kodlarla ilgili birkaç önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan biri uçağın ufuk çizgisine göre değil kendi burnuna ve kanatlarına göre dönmesini sağlamak için Rigidbody bileşeninde *AddRelativeTorque* özelliğinin kullanılmasıdır. Diğeri ise ne kadar kaldırma kuvveti üretileceğini belirlemek için *Vector3.Dot* özelliği kullanılarak hızın ne kadarının gerçekten "ileri" olduğunun hesaplanmasıdır.

2.1. Aerodinamik Doğruluğun Simülasyonu

Uçuş mekaniğinin geliştirilmesi, bileşen tabanlı fizik yaklaşımı [15, 16] temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Hareket için önceden tanımlanmış animasyonlar kullanmak yerine, proje, uçağın davranışının etkileşimli kuvvetlerin gerçek zamanlı bir sonucu olduğu 'Physics-First' (önce fizik) modelini kullanmıştır. Matematiksel modellemeye temel, Newton mekaniği üzerine kurulmuştur. Kararlılığı sağlamak için simülasyonda Unity oyun motorundaki Rigidbody bileşeni dinamiği modeli kullanılmıştır. Uçuş sürdürülebilirliği için temel hesaplama, kaldırma kuvveti-ağırlık oranıdır. Kaldırma kuvveti L , kaldırma denkleminin basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılarak uygulanmıştır. Bu denklem, Denklem 1'de gösterilmiştir. Formülde ρ (Rho) hava yoğunluğunu, v havaya göre hızı, S kanatların yüzey alanını ve C_L hücum açısına bağlı olarak dalgalanan kaldırma katsayısını hesaba katmaktadır:

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L \quad (1)$$

Kontrol mantığı uygulamasında giriş eşlemesi üç değişkenli bir dönüş matrisi aracılığıyla gerçekleştirilir. "Gimbal Kilidi"ni (3 boyutlu uçuşlarda iki eksenin hizalanıp kilitlemesiyle oluşan yaygın bir sorun) önlemek için, tüm dönüş hesaplamalarında Euler açıları yerine kuarterniyonlar kullanılmıştır. Yinelemeli testte de (hissetme döngüsü) sürtünme ve itme değişkenlerini kalibre etmek için "kara kutu" test yöntemi [17] kullanılmıştır. Uçuş döngüsünün inanılabilir sınırlar içerisinde kalmasını sağlamak için "Tırmanma Süresi" ve "Maksimum Hız" değerleri, gerçek uçak verilerine (örnek: F-16 uçağı) karşı ölçülmüştür.

3. BULGULAR

Proje kapsamında geliştirilen oyunda; kullanıcı Klavye veya Bilgisayarına bağladığı bir kontrolcü ile Hürjet uçağını kontrol ederek düşman uçaklarıyla savaşmaktadır. Hürjet, düşman uçaklarına belirli bir süre kilitletiğinde güdümlü füzeyi ateşleyerek onları etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. Oyun mekaniği, uçağın kontrol sistemlerinin gerçekçi bir şekilde oyuna aktarılmasıyla oluşmaktadır. Şekil 3'te oyun içinde kullanılan füze gösterilmektedir.

Şekil 3. Tasarlanan güdümlü füzenin oyun içi görüntüsü

3.1. Uçuş Fiziki: Dört Kuvvet

Uçak hareketini simüle etmenin temel bulgusu, dört fiziksel kuvvet arasındaki sürekli etkileşimdir. Oyun ortamında bunlar genellikle uçağın kütle merkezine etki eden vektörler olarak belirtilir.

- İtme Kuvveti: Motorlar tarafından üretilen ve uçağı ileri doğru iten kuvvettir. Oyun terimleriyle, bu hız için birincil girdidir.
- Sürtünme: Aerodinamik direnç olarak tanımlanabilir. Doğru sürtünme katsayısını bulmak oldukça önemlidir. Çünkü bu katsayının fazla olması uçağın yoğunluğu fazla bir ortamda salınmaya çalıştığını hissettireceği gibi az olması da vakumlanmış bir roket gibi hareket ettiği hissiyatı verebilir.
- Ağırlık (Yerçekimi): Sabit bir aşağı doğru çekme kuvvetidir.
- Kaldırma: Hız arttıkça kanatlar tarafından üretilen kuvvet. Kaldırma kuvveti genellikle kaldırma denkleminin basitleştirilmiş bir versiyonu olarak modellenir. Bu denklem yöntem kısmında verilmiştir.

3.2. Üç eksenli kontrol (Duruş)

Üç boyutlu bir uzayda hareket etmek için oyuncunun uçağın duruşunu üç eksen boyunca kontrol etmesi gerekir. Bu mekanikler uçağın manevra kabiliyetini ve ağırlığını belirler. Bunlardan ilki eğimdir. Kontrol yüzeyi yükselme ve alçalma şeklindedir. Nihai hareket olarak uçağın burnunun aşağı ve yukarı hareketini verir. Oyundaki etkisi ise tırmanma, dalış ve keskin dönüşler için temel yöntem olmasıdır. İkinci eksen, kontrol yüzeyi kanatçıklar olan dönüştür. Sağa ve sola yatma şeklinde nihai hareket verir. Oyunda yön değiştirme ve dönüşlere girmek için gereklidir. Üçüncüsü ise kontrol yüzeyi dümen olan sapmadır. Nihai hareket olarak burnun sağa sola dönme hareketini verir. Oyundaki etkisi ise savaş sırasında nişan almayı hassaslaştırmak ya da inişleri düzeltmektir.

3.3. Hız, irtifa ve enerji yönetimi

Uçuş simülasyonundaki en önemli bulgulardan biri enerji yönetimi mekaniğidir. Bu, kinetik enerji (hız) ve potansiyel enerji (irtifa) arasındaki dengeyi ifade eder. Oyuncu yükseldiğinde (irtifa artırdığında) hız (kinetik enerji) kaybeder. Daldığında ise bu hızı geri kazanır. Hız belirli bir eşiğin ("Durdurma Hızı") altına düştüğünde, kanatlar ağırlığı dengelemek için yeterli kaldırma kuvveti üretemez. Buradaki bulgu, durdurmanın bir risk katmanı eklemesidir; oyuncular düşmandan kaçmak için burnu sonsuza dek yukarı doğru çeviremezler.

Hava Hızı ve Yer Hızı: Gerçekçilik için, oyuncu sadece haritada ne kadar hızlı hareket ettiğini önemseseyse bile, oyun kaldırma kuvvetini belirlemek için hava hızını (havaya göre hız) hesaplamalıdır.

3.4. Savaş Mekaniği

Savaş odaklı bir simülasyonda, mekanikler uçağın diğerleriyle nasıl etkileşim kurduğuna kadar uzanmalıdır. Öncü takipte hareketli bir hedefi vurmak için oyuncular düşmanın nerede olacağına nişan almalıdır, nerede olduklarına değil. Kullanıcı arayüzü için doğru "öncü göstergesini" bulmak yaygın bir kullanıcı deneyimi bulgusudur.

G-Kuvveti Sınırlamaları: Daha gelişmiş simülasyonlarda, yüksek hızlarda çok sert bir dönüş yapmak "Kararma" (çok fazla pozitif G) veya "Kırmızılaşma" (çok fazla negatif G) ile sonuçlanır ve gerçekçi olmayan manevraları cezalandırmak için oyuncunun görüşünü geçici olarak bulanıklaştırır. Bu çalışmada gövde ve kanatlar için basitleştirilmiş "çarpışma alanları" kullanılmış ve yönlü hasara olanak tanınmıştır (örneğin, kanat darbesi yuvarlanma dengesini etkilemektedir).

Oyun içerisinde Hürjet'in birebir modelinin kullanılması gerçekçi bir uçuş deneyimi yaşatmak adına çok önemlidir. Gerçekçi bir savaş deneyimi yaşatmak adına oyun içinde kullanılan modellerin yapay durmaması gerekmektedir. Bunun yanında oyun içindeki mekaniklerin de gerçeğe yakın bir şekilde oyuna aktarılması gerekmektedir. Çalışmadaki en kritik bulgu gerçekçilik eşiğidir. Gerçek bir simülasyon karmaşık motor yönetimi, yakıt ağırlığı değişiklikleri ve tork etkileri gerektirir. Bu gerçekçilik için tüm faktörler sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil 4 ve Şekil 5'te gerçek simülasyon deneyimi veren oyun içi görseller verilmiştir.

Şekil 4. Oyun içi düşman uçağına kilitleme görseli

Şekil 5. Oyun içi mekaniklerin kullanımı

Geliştirilen bu oyunun, TUSAŞ için çeşitli açılardan büyük bir önem taşıyacağı öngörülmektedir. Oyun, TUSAŞ'ın marka bilinirliğini artırmada önemli bir rol oynayacaktır. Dijital platformlarda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak TUSAŞ ve Hürjet hakkında daha fazla kişinin bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

4. TARTIŞMA

Bu çalışmanın bulguları, Ülbeği ve ark. tarafından geliştirilen Sikorsky S70-28D modeli [6] veya Karakaş ve ark. tarafından geliştirilen ANKA İHA dinamikleri [7] gibi özel simülasyonların uyum ve doğrulama için aşırı teknik doğruluğa öncelik verirken, oyun merkezli bir yaklaşımın bu fiziğin erişilebilirliğine odaklandığını göstermektedir. Dikkat çekici bir sonuç, geliştirme ortamlarındaki değişimdir. Ülbeği ve Karakaş'ın çalışmaları, bağımsız mühendislik uygulamaları için geleneksel olan Delphi ve GLScene'i kullanmıştır. Buna karşılık bu çalışmada Unity motoru içinde C# kullanımı, yüksek performanslı, bileşen tabanlı mimariye yönelik modern bir eğilimi yansıtmaktadır. Bu, ANKA İHA projesinde bulunan monolitik kontrol yazılımına kıyasla daha modüler ve yinelemesi daha kolay olan gerçek zamanlı fizik hesaplamalarına (yükseltme, sürüklenme, itme) olanak tanır.

Altuntaş ve ark., [8] ve Cacciabue ve ark. [9], iniş gibi kritik aşamalarda pilot davranışına ve karar verme süreçlerine yoğun bir şekilde odaklanmaktadır. Bu çalışmanın bulguları ise, uçağın "hissiyatının" (özellikle durma mekaniği ve G kuvveti etkilerinin) oyuncu davranışını belirlediği yönündeki bu çalışmalarla örtüşmektedir. Kaldırma denkleminin basitleştirilmiş bir versiyonunu uygulayarak, bu pilot çalışmalarında tanımlanan "Risk ve Ödül" döngüsü yeniden oluşturulmuştur. Bu döngüye göre

- Düşük hız = Yüksek kırılma (Cacciabue ve diğerlerinin iniş hatası araştırmasıyla tutarlı).
- Yüksek hız = Azaltılmış manevra kabiliyeti (Altuntaş ve diğerlerinin davranışsal analiziyle tutarlı).

X-Plane 12 [11] ve Prepar3D [12] gibi ticari ürünlerle karşılaştırıldığında, bu proje orta bir konumda yer almaktadır. Her atmosferik değişken simüle edilirse de, fizik tabanlı uçuş kontrolümüz, uçağın “raylar üzerinde” gider gibi hissettirmemesini sağlar. Microsoft Flight Simulator [10] grafiksel doğrulukta üstünlük gösterir, ancak bu proje de, Prepar3D gibi sivil odaklı simülasyonlarda genellikle ikincil olan muharebe dinamik etkileşimine vurgu yapmaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu uçuş simülasyonu oyununun geliştirilmesi, kuvvet tabanlı bir yaklaşımın, ilgi çekici ve akademik olarak sağlam bir uçuş deneyimi yaratmak için yeterli olduğunu doğrulamaktadır. İrtifa, hız ve enerji yönetiminin temel prensiplerini sentezleyerek, modern oyunların kullanıcı merkezli tasarımı arasında bir denge sağlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen temel sonuçlardan ilki simüle edilmiş gerçekçiliktir. C# programlama dilinde *AddRelativeTorque* ve *AddForce* kullanımı, temel pilot oryantasyonu ve muharebe eğitimi için kullanılabilir kadar gerçekçi bir uçuş yaklaşımı sağlamaktadır. Bir diğer önemli sonuç ise akademik geçerliliğidir. Basit bir oyun ortamında bile, oyuncunun oyun deneyimini bozmamak için profesyonel modellerde olduğu gibi aerodinamiğin temel yasalarına (Kaldırma/Sürükleme) uyulmuştur.

Gerçekleştirilen projenin TUSAŞ'a olan katkıları oldukça geniş kapsamlıdır. İlk olarak, oyun sayesinde TUSAŞ'ın marka bilinirliği artacak ve Hürjet'in ulusal ve uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere tanıtılması sağlanacaktır. Genç nesillerde havacılık merakının artması, TUSAŞ'ın gelecekteki projeleri için nitelikli iş gücü havuzunun genişlemesine katkı sağlayacaktır. Oyun, TUSAŞ'ın ileri teknoloji ürünlerini ve mühendislik kabiliyetlerini vurgulayarak, şirketin prestijini ve güvenilirliğini artıracaktır. Ayrıca, bu tür projeler, TUSAŞ'ın dijital pazarlama stratejilerine yenilikçi yaklaşımlar ekleyerek, şirketin modern ve dinamik bir imaj oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Araştırma ve geliştirme önerisi olarak oyunun görev çeşitliliği artırılabilir. Daha fazla görev ve farklı zorluk seviyeleri ile oyunun oynama süresi artırılabilir. Bunların yanında çok oyunculu mod eklenerek oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte oyunu oynanması sağlanabilir. Bunların yanında oyunun haritaları artırılarak çeşitlendirilebilir. Bu projenin devamı niteliğinde çeşitli akademik ve pratik çalışmalar da ayrıca önerilmektedir. Öncelikle, oyun geliştirme sürecinde elde edilen deneyimler ve bulgular üzerine araştırmalar yapılabilir. Bunun yanında oyun, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile entegre edilerek kullanıcı deneyimi zenginleştirilebilir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, LIFT-UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından desteklenmiştir. Çalışmada yer alan TUSAŞ'a ait bilgi ve görseller gerekli izinlerle alınmış ve akademik amaçlarla kamuoyuna açık şekilde kullanılacağı belirtilmiştir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) LIFT-UP programına, bu çalışmayı destekledikleri için teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

- [1] “Modelleme ve Simülasyon,” *Tronik Havacılık*. [Online]. Erişim adresi: <https://www.tronik.com.tr/kabilyetler/modelleme-amp-simulasyon>. Erişim tarihi: 1 Mart 2024.
- [2] “Jet Eğitim Uçağı,” *Türk Havacılık ve Uzay Sanayi*. [Online]. Erişim adresi: <https://www.tusas.com/urunler/ucak/ozgun-gelistirme/hurjet>. Erişim tarihi: 2 Mart 2024.
- [3] G. Pereira Costa, “The Role of Game Engines in the Democratization of Digital Game Development,” *Journal International Review of Research Studies*, vol. 1, no. 02, pp. 1–17, 2026, doi: 10.66104/8yn0e657.
- [4] A. Somerville, K. Joiner, T. Lynar, *et al.*, “Applications of extended reality in pilot flight simulator training: a systematic review with meta-analysis,” *Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art*, vol. 8, no. 25, 2025, doi: 10.1186/s42492-025-00206-w.
- [5] Y. Zhang, J. Chen, X. Zhong, *et al.*, “Evaluating the effectiveness of flight simulator training on developing perceptual-motor skills among flight cadets: a pilot study,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 28062, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-12929-0.
- [6] T. Ülbegi, Ş. Şeker ve Y. Erenler, “UH-60 Black Hawk helikopterinin üç boyutlu kokpit ve uçuş simülasyonu,” *Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi*, c. 1, sy. 1, ss. 31–36, 2003.
- [7] D. Karakaş, M. Karakaş, Ö. Karagöz ve H. Tiftikçi, “Türk İnsansız Hava Aracı ANKA'nın Uçuş Simülasyon Ortamı,” *Savunma Bilimleri Dergisi*, c. 11, sy. 1, ss. 91–106, 2012, doi: 10.17134/sbd.72285.
- [8] H. Altuntaş, E. Kaya, B. Volkaner, Ş. Sözen ve V. Ömürlü, “Hareket Algı Çalışmaları için Masaüstü Uçuş Simülasyonu,” *Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı*, Denizli, Türkiye, 10–12 Eylül 2015, ss. 1037–1042.
- [9] P. C. Cacciabue ve G. Cojazzi, “An integrated simulation approach for the analysis of pilot-aeroplane interaction,” *Control Engineering Practice*, c. 3, sy. 2, ss. 257–266, 1995.

- [10] “Microsoft Flight Simulator,” *XBOX*. [Online]. Eriřim adresi: <https://www.xbox.com/tr-TR/games/microsoft-flight-simulator>. Eriřim tarihi: 26 řubat 2024.
- [11] “XPlane 12,” *XPLANE*. [Online]. Eriřim adresi: <https://www.x-plane.com>. Eriřim tarihi: 1 Mart 2024.
- [12] “Prepar3D,” *PREPAR3D*. [Online]. Eriřim adresi: <https://www.prepar3d.com>. Eriřim tarihi: 1 Mart 2024.
- [13] “Unity 3D Engines Interview,” *Venture Beat*. [Online]. Eriřim adresi: <https://venturebeat.com/2012/11/02/game-developers-start-your-unity-3dengines-interview/>. Eriřim tarihi: 10 Mart 2024.
- [14] “C# Nedir? C# Ne İře Yarar?,” *Coderspace*. [Online]. Eriřim adresi: <https://coderspace.io/sozluk/c>. Eriřim tarihi: 10 Mart 2024.
- [15] J. Gregory, *Game Engine Architecture*, 3rd ed. CRC Press, 2018.
- [16] R. Nystrom, *Game Programming Patterns*. Genever Benning, 2014.
- [17] G. J. Myers, C. Sandler ve T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2011.